

Notes: <https://www.scribd.com/doc/6414775/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9> حركة الجهاد والفتح الإسلامي في عهد الدولة الأموية

Relevant online primary textual corpora (original languages and/or translations):

- Source 1 URL: <https://fr.everand.com/search?query=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9+>
- Source 1 Description: كتاب "معاوية ابن ابي سفيان " لعباس محمود العقاد
- Source 2 URL: <https://arab-ency.com.sy/ency/details/2706/3#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9>
- Source 2 Description: تاريخ الأمويين
- Source 3 URL: https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
- Source 3 Description: افضل الكتب التي تحدت عن تاريخ نشأة الدولة الأموية و انهيارها
- Notes: Anwaar.squ.edu.om/ar/ArticleID/1980/بشر-رسالة-دكتوراه/سلطة-الخليفة-الأموي-في-رسالة-دكتوراه/تعرّف عن الدولة الأموية من التأسيس الى السقوط
<https://suwaidan.com/umayyad-state/>

General Variables

Membership/Group Interactions

Are other religious groups in cultural contact with target religion:

– Yes

Notes: مذهب الدولة الأموية هو مذهب أهل السنة والجماعة وقد كانت أول دولة إسلامية بعد الخلفاء الراشدين التي حاولت توحيد المسلمين حول الاسلام. كما صفت الدولة عددا من الصحابة المشهورين .

Is the cultural contact competitive:

– Yes

Notes: كان الأمويون في مواجهة فرق وأحزاب معارضة لحكمهم بسبب تغيير الحكم بالشورى الى حكم وراثي يقتصر على قبيلة قريش ومفروضة بينهم بالشلح . فثار صدهم الشيعة الذين يرون أنّ الخلافة يجب ان تكون في آل بيت الرسول من ذرية فاطمة وعلي ابن عمّ الرسول صلّى الله عليه وسلم وقد اندثت في صفوفها عناصر كانت تعمل للاطاحة بكلّ حكم عربيّ و اسلامي وكان لهذه الفرقة تنظيم سياسي سريّ تزعمه الحسين بن علي الذي قاوم بشدة حتّى استشهد على مدينة كربلاء بالعراق سنة 61 هـ / 680 وقامت بعد ذلك تورات شيعية للتأثر لدم الحسين منها ثورة الثوّابين وثورة المختار الثقفي وزيد بن علي . كما واجه الأمويين الخوارج الذين يرون أن لا حكم إلا لله ، وأنّ الخلافة تنتم بالاختيار دون اعتبار مكانته او مركزه الاجتماعي ، وانتشروا في العراق وفارس وسجستان وشنت ضلهم الحجاج بن يوسف فتفرقوا والتجأوا الى البحرين و عثان . كما واجه بنو أمية الزبيريون الذي تزعمهم عبد الله بن الزبير في الحجاز واحتموا بالكعبة ويرون أنّ بنو أمية قد اغتصبوا الحكم وتكفروا لمبدأ الشورى وقد حوصرت الكعبة عدّة مكرات ورميت بالمنجنيق واستطاع عبد الملك بن مروان القضاء على ثورتهم وقتل زعيمهم عبد الله بن الزبير ومن بعده اخيه مصعب بن الزبير سنة 72 هـ . هذا الى جانب مواجهة حركات سياسية أخرى تستند الى العصية القبلية كتورة البربر بشمال افريقيا وثورة عبد الرحمان بن الأشعث بالعراق الذي أيد القبائل اليمنية . وقد لعب عبد الملك بن مروان دورا كبيرا في اخمادها

Is the cultural contact accommodating/pluralistic:

– Yes

Notes: بدأ الاختلاف بين هذه الفرق والأحزاب دا طابع سياسيّ حول كيفية اختيار الخليفة هل يتمّ بالشورى ام بالاختيار؟. وتطوّر الى اختلاف مذهبي فظهرت فرق دينية كانت النواة الأولى لنشأة علم الكلام وهي : فرقة المعتزلة أو القدرة التي تعتمد على العقل وتقول بحرية الارادة وبالمنزلة بين المنزلتين لميرتكب الكيان فلا هو مؤمن ولا كافر . وفرقة المرجئة التي سالمت جميع الفرق وارجأت الحكم عل مرتكب الكبيرة كره فعل على الخوارج القائلين بالتحكيم و الذين يكفرون علي وعثمان و، وعلي الشيعة الذين يكفرون ابا بكر وعمر وعثمان ومن ناصرهم . كما ظهرت في هذه الفترة احد أهمّ مذهبين فقهيين وهما المذهب الحنفي الذي انتشر في مصر و العراق وفارس ووسط آسيا و المذهب المالكي الذي انتشر في مصر و المغرب العربي وكان بينهما اختلافات كثيرة

Is the cultural contact neutral:

– No

Is there violent conflict (within sample region):

– Yes

Notes: عادة ما تطوّرت هذه الاختلافات المذهبية التي ذكرناها سابقا الى مواجهة عسكرية مسلحة تنتهي بتصفية جسدية قتل الزعماء المعارضون في مواجهات عسكرية كمقتل الحسين بن علي بن ابي طالب و الزبير بن العوّام

Is there violent conflict (with groups outside the sample region):

– Yes

Notes: صارت المواجهة حين سعت الدولة الأموية الى توسيع نفوذ الدولة من السند والهند الى حدود الصين شرقا و نحوى اسيايا والبرتغال وجزء من فرنسا و القسطنطينيّ كما توضّح الخرائط

Does the religious group have a general process/system for assigning religious affiliation:

– Yes

↳ Assigned at birth (membership is default for this society):

– Yes

↳ Assigned by personal choice:

– Yes

↳ Assigned by class:

– No

↳ Assigned at a specific age:

– No

↳ Assigned by gender:

– No

↳ Assigned by participation in a particular ritual:

– No

↳ Assigned by some other factor:

– Yes [specify]: الانتماء الى بني امية وهم ينتسبون الى قبيلة قريشية تعود الى امية بن عبد الشمس

Does the religious group actively proselytize and recruit new members:

– Yes

↳ Is proselytizing mandated for religious professionals:

– Yes

↳ Is proselytizing mandated for all adherents:

– Yes

↳ Is missionary work mandated for religious professionals:

– Yes

↳ Is missionary work mandated for all adherents:

– Yes

↳ Is proselytization coercive:

– Yes

↳ Does the coercion take the form of physical force:

– Yes

Notes: استعمل بنو أمية القوة العسكرية لتوسيع الخلافة وواجهوا المخالفين لهم في المذهب من الشيعة والخوارج والزوم والبربر وسميت هذه المواجهات بالفتوحات الاسلاميّة وكان غايتها نشر المذهب السني

↳ Does the coercion take the form of economic sanctions:

– Yes

Notes: فرض بنو أمية و تطبيقا لتعاليم الاسلام دفع الجزية للمستوطنين المسيحيين واليهود والصائفة والمحوس الذين فتحوا بلدانهم ورفضوا الدخول في الاسلام ففرضوا 48 درهما على الأعتياء ، و 24 درهما على متوسطي الحال ، و 12 درهما على الفقراء وذلك مقابل حمايتهم واعطائهم العهد والأمان على نفوسهم وأموالهم . وقد افتتح معاوية ابن ابي سفيان عهدا من التسامح الذنبي فعهد الخلفاء لاهل الذمة وخاصة من المسيحيين بتربية أطفالهم ونصّبوا كثيرا منهم في مناصب مهنة وخاصة الدواوين كما ساهم علماءهم في النهضة العلميّة فبرز منهم شعراء واطباء و مترجمون وشارك كثير منهم في بناء المساجد والقصور

Does the religion have official political support

– Yes

↳ Are the priests paid by polity:

– Yes

Notes: ليس هناك كهنة في الدولة الإسلامية بل علماء بل الذين وقد يوظفهم الخليفة للتدريس في الكتابات وهي مدارس قرآنية لتعليم الصبيان العلوم الدينية كعلم التفسير والحديث واللغة والنحو و علوم العقيدة

↳ Is religious infrastructure paid for by the polity:

– Yes

Notes: اعتنى الخلفاء بني أمية ببناء المساجد والكتاتيب ومن أهمها مسجد قبة الصخرة بالقدس و جامع بني أمية في دمشق وتوسعات شملت المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي بالمدينة وكانت هذه المساجد إلى جانب وظيفتها الدينية تقوم بدور تعليمي إذ كانت بعض المساجد فيها مساطب مخصصة لأهل العلم والتصوف الوافدين إلى جانب حلقات التعليم الديني

↳ Are the head of the polity and the head of the religion the same figure:

– No

↳ Are political officials equivalent to religious officials:

– No

↳ Is religious observance enforced by the polity:

– Yes

↳ Polity legal code is roughly coterminous with religious code:

– Yes

↳ Polity provides preferential economic treatment (e.g. tax, exemption)

– Yes

Is there a conception of apostasy in the religious group:

– Yes

↳ Are apostates prosecuted or punished:

– Yes

↳ Apostates are socially shunned and/or publicly vilified:

– Yes

↳ Wealth, civil rights, and/or social capital are taken by authorities:

– Yes

↳ Do apostates receive corporal punishment:

– Yes

↳ Apostates are physically marked as such (e.g. branding, mutilation):

– No

↳ Apostates are executed:

– Yes

↳ Apostates are publicly executed:

– Yes

↳ Other corporal punishment:

– Yes [specify]: قتل بالسيف

↳ Do apostates receive divine punishment:

– Yes

↳ Punished in the afterlife:

– Yes

↳ Cursed by "high god":

— No

↳ Cursed by other supernatural being(s):

— No

↳ Other divine punishment:

— Yes [specify]: الكفر أو الدين أو الحديث عن ترك الدين أو الكفر: هناك نصوص قرآنية وأحاديث ورد بها ذكر الردة أو الحديث عن ترك الدين أو الكفر. ومن هذه بعد الإيمان والعقوبة مقترنة بما يقوم به المرتد من أذى وقتله قد يصير بوجده المسلمين. ومن هذه التصوص القرآنية قوله تعالى "من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه فطمرنن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استنصوا الجناة الذين على الأجرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، لا حزم أنهم في الآخرة هم الخاسرون" (النحل: 106 - 109). وقوله تعالى: "أم يُريدون أن تشألوا رسولكم كما شئيل موسى من قبله وعن يتنذال الكفر بالإيمان فقد ضل سؤاء السبيل" (البقرة: 108) ومنها أحاديث كثيرة فيها في بعض الأحيان تسامح أو امر بالقتل فقد قيل صلى الله عليه وسلم نوبة جماعة من المرتدين، وأمر بقتل جماعة آخرين، ضموا إلى الردة أمورا أخرى تتضمن الأذى والضرر للإسلام والمسلمين. مثل أمره بقتل مقيس بن حبانة يوم الفتح، لما ضم إلى رده السب وقتل المسلم. وأمر بقتل ابن أبي سرح، لما ضم إلى رده الطعن والافتراء". 108

Size and Structure

Number of adherents of religious group within sample region (estimated population, numerical):

— Estimated population, numeric: 11100000

Number of adherents of religious group within sample region (% of sample region population, numerical):

— I don't know

Nature of religious group [please select one]:

— Large religious group (with smaller religious groups not officially allowed but in practice tolerated)

Notes: تنتمي الأولوية الأموية مذهبيا إلى أهل السنة والجماعة وهي مذهب تتشكّل مع حركة تدوين الحديث والأخبار في القرون الأولى للإسلام واتّضحت معالمه مع ظهور مدرستين فقهيّتين أسسها علماء السنة الأوائل على مدى القرنين الثامن وهما: المذهب الحنفي، الذي أسسه أبو حنيفة النعمان (699-767)؛ والمذهب المالكي الذي أسسه مالك بن أنس (715-795)؛ ثمّ في القرن التاسع تأسّس المذهب الشافعي على يد الإمام الشافعي (767-820)؛ والمذهب الحنبلي على يد الإمام ابن حنبل (780-855)، وتمّ الاعتراف في القرن العاشر بمذاهب أخرى. وتقوم أسس الشريعة الإسلامية وفق هذا المذهب على القرآن والسنة والجماع ثمّ القياس وكان هذا المذهب يختلف مع مذاهب أخرى شيعيّة وخارجيّة

Are there recognized leaders in the religious group:

— Yes

↳ Is there a hierarchy among these leaders:

— Yes

↳ Are leaders believed to possess supernatural powers or qualities:

— No

↳ Are religious leaders chosen:

— Yes

↳ A leader chooses his/her own replacement:

— Yes

Notes: جعل معاوية ابن أبي سفيان الحكم وراثيا بتنصيبه ابنه يزيد خليفة للمسلمين من بعده وسار خلفاء بني امية على هذا المنهج وهو ما أثار سخط الفرق السياسيّة الأخرى الشيعة الذين يرون بأنّ الخلافة يجب ان تكون في آل البيت والخوارج الذين يدعون الى حكم جمهوري لا وراثي

↳ A leader's retinue or ministers chooses the new leader:

— No

Notes: الخليفة هو الذي يورث الحكم

↳ Other leaders in the religious group choose that leader:

— No

↳ A political leader chooses the leader:

- No
- ↳ Other members of the leader's congregation choose the leader:
 - No
- ↳ All members of the religious group in the sample region participate in choosing the leader:
 - No
- ↳ Communication with supernatural power(s) believed to be part of the selection process:
 - No
- ↳ Are leaders considered fallible:
 - Yes
 - ↳ Charges of fallibility made by a leader's own followers:
 - No
 - ↳ Charges of fallibility made by other leaders in the religious group:
 - Yes
 - ↳ Charges of fallibility made by a political ruler:
 - Yes
 - Yes
 - ↳ Are close followers or disciples of a religious leader required to obediently and unquestionably accept the leader's pronouncements on all matters:
 - Yes

Reference: Lammens., Henri. Études Sur Le Règne Du Calife Omayyade Mo'awia Ier. In: Mélanges De La Faculté Orientale., London : Mélanges de la Faculté orientale/université Saint- Joseph, 1908. p.p1- 108

Scripture

Does the religious group have scriptures:

Scripture is a generic term used to designate revered texts that are considered particularly authoritative and sacred relative to other texts. Strictly speaking, it refers to written texts, but there are also "oral scriptures" (e.g. the Vedas of India).

– Yes

↳ Are they written:

– Yes

↳ Are they oral:

– No

↳ Is there a story (or a set of stories) associated with the origin of scripture:

– Yes

Notes: اعتمد بنو أمية على القرآن الكريم كمصدر أساسي لتشريع الأحكام وقد بدأ الاهتمام بعلم التفسير وانتشرت مكاتب لتحفيظ الصبيان الصغار القرآن الكريم ومبادئ الدين الاسلامي. كما ظهرت في عهد عمر ابن عبد العزيز حركة تدوين السنة النبوية التي كان الناس يتناقلونها شفويًا فظهرت كتب الحديث والأخبار والمغاري ومن أشهر المحذنين الأمويين محمد ابن مسلم الزهري وابن اسحاق وسفيان الثوري ومحمد ابن راشد البيني وابن جريج المكي وكما ظهر اكبر امامين في الفقه وهما ابوحنيفة و مالك ابن انس. كما شجع خلفاء بنو أمية حركة التعريب بترجمة الكتب العلمية في الطبّ و الفلسفة من السريانية الى العربية فترجم كتاب هرمس " عرض مفتاح التجوم " وكتب طيبة ك"كناش و" و كتاب قوى الأطعمة ومنافعها ومضارها. كما اهتمّ الناس بالدراسات الدنيوية واللغوية في المدينة والبصرة والكوفة ودمشق وبرز في قواعد النحو والصرف وضبط النقط والحركات أبو الأسود الدؤلي ، وفي علم العروض الخليل ابن احمد الفراهيدي الذي استنبط بحور الشعر . وظهرت الفرق الدنيوية الأولى كالمعتزلة والمرجئة في علاقة بالاختلاف في مسألة الامامة

↳ Revealed by a high god:

– Yes

↳ Revealed by other supernatural being:

– No

Inspired by high god:

– Yes

Inspired by other supernatural being:

– No

Originated from divine or semi-divine human beings:

– Yes

Originated from non-divine human being:

– No

Are the scriptures alterable:

– Yes

Are there formal institutions (i.e. institutions that are authorized by the religious community or political leaders) for interpreting the scriptures:

– Yes

Can interpretation also take place outside these institutions:

– No

Is there a codified canon of scriptures:

– Yes

Architecture, Geography

Is monumental religious architecture present:

– Yes

لا يوجد معلم ديني واحد بل عدّة معالم دينيّة لانتساع نطاق الدولة الأمويّة واشتهار مدن تابعة للأمميين كالزّصافة والسّام والدمشق و واسط و قم بفارس وحلوان بمصر والقيراوان بتونس ، لكن من أهقها مسجد قبة الصخرة في مدينة القدس و الجامع الأموي الكبير في دمشق وتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي في المدينة

In the average settlement, what percentage of area is taken up by all religious monuments:

– I don't know

Notes: المساحة كبيرة لانتساع الدولة الاسلاميّة التي وصلت الى حدود الهند والصين شرقا و بلاد المغرب والأندلس وجزء من فرنسا غربا

Size of largest single religious monument, square meters:

– Square meters: 144000000

قام عبد الملك ابن مروان وابنه الوليد بعمليّة توسعة المسجد الأقصى الذي يشمل قبة الصخرة والمسجد القبلي والمصلّى المرواني و مصلّى باب الرحمة ويحتوي المسجد على 4 مآذن و عدّة قباب وهي قبة السلسلة - قبة المعراج - قبة النبيّ ومساطب مخصّصة لأهل العلم والصفوّ للواقدين ويتخللها اروقة عديدة تؤدّي الى 11 بابا للدخول والخروج الى باحة المسجد وفيها مزولتان شمسيّتان لمعرفة الوقت

Height of largest single religious monument, meters:

– Height, meters: 34

Notes: ارتفاع قبة الصخرة ارتفاعها 35م، يعلوها هلال بارتفاع 5م

Size of average monument, square meters:

– Height, square meters: 6000

Notes: بنى عبد الملك بن مروان في 705 م الجامع الكبير الأموي وهو رابع أشهر المساجد الإسلاميّة وأقبحها ، فقد حشد له صنّاع من الفرس و الهنود والبيزنطيّين وهو أول مسجد ظهر فيه محراب واستغرق بناؤه 10 سنوات وهو مستطيل الشكل بطول 156م وعرض 97م وفيه 3 مآذن وهي منذنة العروس و منذنة النبي عيسى ومنذنة قابتاي و 3 قباب و4 محارب وهي محراب الصحابة و محراب الخطيب و محراب الخنقّة و محراب الخنابلة وحتلّ المحراب مساحة 6000

Height of average monument, meters:

– Height, meters: 45

Notes: يحتوي الجامع الأموي الكبير على 3 مآذن

- In the largest settlement, what percentage of area is taken up by all religious monuments:
 - I don't know

Are there different types of religious monumental architecture:

– Yes

- Tombs:
 - Yes

- Cemeteries:
 - No

- Temples:
 - No

- Altars:
 - No

- Devotional markers:
 - No

- Mass gathering point [plazas, courtyard, square. Places permanently demarcated using visible objects or structures]:
 - No

- Other type of religious monumental architecture:
 - Yes [specify]: توجد الأضرحة والزوايا أو الكتائب والتي تقوم بوظائف دينية

Is iconography present:

– No

Are there specific sites dedicated to sacred practice or considered sacred:

– No

Notes: يرتبط التقديس في الاسلام باماكن العبادة وهي المساجد

Are pilgrimages present:

– Yes

- How strict is pilgrimage:
 - Obligatory for all
- Notes: الحج هو ركن من أركان الإسلام الخمسة الواجب على المسلم غيراته مشروط بشروط منها الاستطاعة المادية والبدنية والحرية فلا يجب على العبد أو المحبوس القيام به وهو واجب مرة في العمر

Beliefs

Burial and Afterlife

Is a spirit-body distinction present:

Answer "no" only if personhood (or consciousness) is extinguished with death of the physical body. Answering yes does not necessarily imply the existence of Cartesian mind/body dualism, merely that some element of personhood (or consciousness) survives the death of the body.

– No

Belief in afterlife:

– Yes

- Is the spatial location of the afterlife specified or described by the religious group:

– Yes

↳ Afterlife in specified realm of space beyond this world:

– No

↳ Afterlife in vaguely defined "above" space:

– Yes

↳ Afterlife in vaguely defined "below" space:

– No

↳ Afterlife in vaguely defined horizontal space:

– No

↳ Afterlife located in "other" space:

– Yes [specify]: هو عالم ماورائي غيبي حيث توجد الجنة جزاء الصالحين و جهنم لعذاب السيئين

Reincarnation in this world:

– No

Are there special treatments for adherents' corpses:

– No

Are co-sacrifices present in tomb/burial:

– No

Notes: لاوجود في الاسلام الى اصحيات مشتركة وإنما تقام عند دفن الميت صلاة الجنائز وهي عبارة على أربعة تكبيرات يتخللها

الدعاء للميت وذكر خصاله الحسنة بعد ان يقع تغسيله وتكفينه في قماش أبيض

Are grave goods present:

– Yes

↳ Personal effects:

– No

↳ Valuable items:

– No

↳ Other grave goods:

– Yes

Notes: لم يستعمل المسلمون مرفقات القبور بشكل كبير بسبب نهى الرسول محمد صلى الله عليه عن بناء القبور. لكن توجد بعض الفنون المعمارية كبناء التوابيت الحجرية البسيطة التي توجد عليه بعض الكتابات تؤرخ لحياة بعض الحكام أو الطبقة الحاكمة. , ومثل منمن مسجد قبة الصخرة في القدس الذي لا يعتبر ضريحاً في حد ذاته بل النموذج الاسلامي الأول للمباني التذكارية. تمّ تعيّن بعد ذلك عادة بناء الأضرحة الصغيرة الحجم في الزوايا التي تخلّد ذكرى بعض علماء الدين أو المتصوفة خاصة في العراق و مصر و المغرب العربي

Are formal burials present:

– Yes

↳ As cenotaphs:

– No

↳ In cemetery:

– Yes

↳ Family tomb-crypt:

– No

↳ Domestic (individuals interred beneath house, or in areas used for normal domestic activities):

– No

↳ Other formal burial type:

– Yes [specify]: No

Supernatural Beings

Are supernatural beings present:

– Yes

↳ A supreme high god is present:

– Yes

↳ The supreme high god is anthropomorphic:

– No

↳ The supreme high god is a sky deity:

– No

↳ The supreme high god is chthonic (of the underworld):

– No

↳ The supreme high god is fused with the monarch (king=high god):

– No

↳ The monarch is seen as a manifestation or emanation of the high god:

– No

↳ The supreme high god is a kin relation to elites:

– No

↳ The supreme high god has another type of loyalty-connection to elites:

– Yes [specify]: الاله في الاسلام هو اله واحد لاله الأهو، علم الغيب والشهادة له الأسماء الحسنی وهي صفات كمال الهیّ

↳ The supreme high god is unquestionably good:

– Yes

↳ Other feature(s) of supreme high god:

– Yes [specify]: الاله ليس كاننا مجسما

↳ The supreme high god has knowledge of this world:

– Yes

↳ The supreme god's knowledge is restricted to particular domain of human affairs:

– No

↳ The supreme high god's knowledge is restricted to (a) specific area(s) within the sample region:

– No

↳ The supreme high god's knowledge is unrestricted within the sample region:

– Yes

↳ The supreme high god's knowledge is unrestricted outside of sample region:

– Yes

↳ The supreme high god can see you everywhere normally visible (in public):

- Yes
- ↳ The supreme high god can see you everywhere (in the dark, at home):
 - Yes
- ↳ The supreme high god can see inside heart/mind (hidden motives):
 - Yes
- ↳ The supreme high god knows your basic character (personal essence):
 - Yes
- ↳ The supreme high god knows what will happen to you, what you will do (future sight):
 - Yes
- ↳ The supreme high god has other knowledge of this world:
 - Yes [specify]: هو يعلم الغيب وما يخفى عن الانسان لأنه مسبب كل الأسباب فهو الذي خلق الانسان والكون
- ↳ The supreme high god has deliberate causal efficacy in the world:
 - Yes
- ↳ The supreme high god can reward:
 - Yes
 - Notes: يتم الجزاء في الدنيا وفي الآخرة
- ↳ The supreme high god can punish:
 - Yes
 - Notes: يتم العقاب في الدنيا او في الآخرة
- ↳ The supreme high god has indirect causal efficacy in the world:
 - No
- ↳ The supreme high god exhibits positive emotion:
 - Yes
- ↳ The supreme high god exhibits negative emotion:
 - Yes
- ↳ The supreme high god possesses hunger:
 - No
- ↳ Is it permissible to worship supernatural beings other than the high god:
 - No
- ↳ The supreme high god possesses/exhibits some other feature:
 - Yes [specify]: توجد كل صفاته في أسماء الله الحسنی وهي 99 اسما وتعتبر صفات كمال انساني
- ↳ The supreme high god communicates with the living:
 - Yes
- ↳ In waking, everyday life:
 - No
- ↳ In dreams:
 - Yes
- ↳ In trance possession:
 - No

- ↳ Through divination practices:
 - No
- ↳ Only through religious specialists:
 - No
- ↳ Only through monarch:
 - No
- ↳ Other form of communication with living:
 - Yes [specify]: التواصل قد يكون عن طريق الوحي للأنبياء إما البشر فيكون التواصل عن طريق الإنس أو الرؤيا الصادقة في المنام الإلهام الغريزي كما أوحى الله إلى أم موسى عليه السلام أو الرؤيا الصادقة في المنام
- ↳ Previously human spirits are present:
 - No
- ↳ Non-human supernatural beings are present:
 - Yes
 - ↳ These supernatural beings can be seen:
 - No
 - Notes: اقول لا ولكن يدعى بعض الناس أنّ بإمكانهم رؤية الجنّ مثلا وهي كائنات غيبية لها تأثير على حياة البشر
 - ↳ These supernatural beings can be physically felt:
 - No
 - ↳ Non-human supernatural beings have knowledge of this world:
 - Yes
 - ↳ Non-human supernatural beings have knowledge restricted to particular domain of human affairs:
 - Yes
 - Notes: تسجيل أعمال الإنسان
 - ↳ Non-human supernatural beings have knowledge restricted to (a) specific area(s) within the sample region:
 - Yes
 - ↳ Non-human supernatural beings have knowledge unrestricted within the sample region:
 - No
 - ↳ Non-human supernatural beings have knowledge unrestricted outside of sample region:
 - No
 - ↳ Non-human supernatural beings can see you everywhere normally visible (in public):
 - Yes
 - ↳ Non-human supernatural beings can see you everywhere (in the dark, at home):
 - Yes
 - ↳ Non-human supernatural beings can see inside heart/mind (hidden motives):
 - Yes
 - ↳ Non-human supernatural beings knows your basic character (personal essence):
 - Yes

– Yes

↳ Non-human supernatural beings know what will happen to you, what you will do (future sight):

– No

↳ Non-human supernatural beings have other knowledge of this world:

– Yes [specify]: علم هذه الكائنات الغيبية علم جزئي من علم الله الكلي

↳ Non-human supernatural beings have deliberate causal efficacy in the world:

– No

↳ These supernatural beings have indirect causal efficacy in the world:

– Yes

Notes: هي مأمورة من الله تعالى وعلمها جزئي من علم الله تعالى فالملائكة مثلا مأمورة بتسجيل أعمال الناس الضالحة والطالحة

↳ These supernatural beings exhibit positive emotion:

– Yes

Notes: يكون ذلك بأمر الله تعالى

↳ These supernatural beings exhibit negative emotion:

– Yes

Notes: يكون ذلك بأمر الله تعالى

↳ These supernatural beings possess hunger:

– No

↳ These supernatural beings possess/exhibit some other feature:

– Yes [specify]: كل من الملائكة والشیطان والجن كائنات غيبية خلقها الله تعالى ولها وظائف معينة

↳ Mixed human-divine beings are present:

– No

↳ Does the religious group possess a variety of supernatural beings:

– Yes

↳ Organized by kinship based on a family model:

– No

↳ Organized hierarchically:

– No

↳ Power of beings is domain specific:

– Yes

Notes: هي كائنات مكلفة من عند الله وتعمل بآذنه

↳ Other organization for pantheon:

– Yes [specify]: خلقها الله وتعمل بآذنه

Supernatural Monitoring

Is supernatural monitoring present:

This refers to surveillance by supernatural beings of humans' behaviour and/or thought particularly as it relates to social norms or potential norm violations.

– Yes

↳ There is supernatural monitoring of prosocial norm adherence in particular:

Prosocial norms are norms that enhance cooperation among members of the group, including obviously "moral" or "ethical" norms, but also extending to norms concerning honouring contracts

and oaths, providing hospitality, coming to mutual aid in emergencies, etc.

– Yes

↳ Supernatural beings care about taboos:

– Yes

↳ Food:
– Yes

↳ Sacred space(s):
– Yes

↳ Sacred object(s):
– Yes

↳ Supernatural beings care about other:

– Yes [specify]: تهتمّ بكلّ المحظّمات في الأطعمة والأشربة والجنس والانحرافات السلوكيّة والنفسية وانتهاكات الأعراف الأخلاقيّة

↳ Supernatural beings care about murder of coreligionists:

– No

Notes: لأنّ دور الكائنات هي تسجيل أعمال الانسان

↳ Supernatural beings care about murder of members of other religions:

– No

↳ Supernatural beings care about murder of members of other polities:

– No

↳ Supernatural beings care about sex:

– Yes

↳ Adultery:
– Yes

↳ Incest:
– Yes

↳ Other sexual practices:
– Yes [specify]: تهتمّ بكلّ المحظّمات الجنسيّة كاللواط والشحاق

↳ Supernatural beings care about lying:

– Yes

↳ Supernatural beings care about honouring oaths:

– Yes

↳ Supernatural beings care about laziness:

– Yes

↳ Supernatural beings care about sorcery:

– Yes

↳ Supernatural beings care about non-lethal fighting:

– Yes

↳ Supernatural beings care about shirking risk:

– Yes

- ↳ Supernatural beings care about disrespecting elders:
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about gossiping:
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about property crimes:
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about proper ritual observance:
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about performance of rituals:
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about conversion of non-religionists:
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about economic fairness:
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about personal hygiene:
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about other:
 - Yes [specify]: هي كائنات تهتمّ بكلّ ما يصدر عن الانسان من خير أو شرّ فولا كان او فعلا او حتى نيات اي ما يحدث به نفسه ممّا يخفى عن غيره وهذا باذن الله تعالى وأمره

Do supernatural beings mete out punishment:

– Yes

- ↳ Is the cause or agent of supernatural punishment known:
 - Yes
 - ↳ Done only by high god:
 - Yes
 - ↳ Done by many supernatural beings:
 - No
 - ↳ Done through impersonal cause-effect principle:
 - No
 - ↳ Done by other entities or through other means [specify]
 - Yes
 - Notes: العقوبات في الدّين الاسلامي من قبل الله تعالى وهو الأمر لهذه الكائنات فيعاقب من يشاء ويغفر لمن يشاء
- ↳ Is the reason for supernatural punishment known:
 - Yes
 - ↳ Done to enforce religious ritual-devotional adherence:
 - Yes
 - ↳ Done to enforce group norms:
 - Yes
 - ↳ Done to inhibit selfishness:
 - Yes

- ↳ Done randomly:
– No
- ↳ Other [specify]
– Yes
Notes: العقاب بامر الله تعالى بحسب أعمال الانسان
- ↳ Supernatural punishments are meted out in the afterlife:
– Yes
- ↳ Supernatural punishments in the afterlife are highly emphasized by the religious group:
– Yes
Notes: العقاب يكون في جهنم
- ↳ Punishment in the afterlife consists of mild sensory displeasure:
– Yes
- ↳ Punishment in the afterlife consists of extreme sensory displeasure:
– Yes
- ↳ Punishment in the afterlife consists of reincarnation as an inferior life form:
– No
- ↳ Punishment in the afterlife consists of reincarnation in an inferior realm:
– No
- ↳ Other [specify]
– Yes
Notes: ذكرت آيات قرآنية كثيرة وأحاديث تعج بها كتب الحديث والتفسير صورة ما يلقاه العبد من عذاب جهنم منه حديث رواه وقال ابن أبي خاتم: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "وَتَلُّ الْوَادِ فِي جَهَنَّمَ، يَهْوِي فِيهِ الْكَافِرُ أَنْزَعِينَ خَرِيفًا قَبْلَ أَنْ يَتَلَّ قَعْرَهُ". ورواه الثَّوْمِينِيُّ عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ الْخَسَنِ بْنِ مُوسَى، عَنْ ابْنِ لَهَيْعَةَ، عَنْ دَرَّاجٍ، يَه (1). وقال: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا تَقْرُفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهَيْعَةَ. انظر تفسير ابن كثير، الباب 78 ج 1، ص 312
- ↳ Supernatural punishments are meted out in this lifetime:
– Yes
Notes: تأخذ العقوبات في الدنيا أشكال متعدّدة تسمى ابتلاء أو محنة فإذا صبر المسلم كان له الجراء ومن لم يصبر تصاعف له العذاب في الدنيا والآخرة
- ↳ Supernatural punishments in this life are highly emphasized by the religious group:
– Yes
- ↳ Punishment in this life consists of bad luck:
– Yes
- ↳ Punishment in this life consists of political failure:
– Yes
- ↳ Punishment in this life consists of defeat in battle:
– Yes
- ↳ Punishment in this life consists of crop failure or bad weather:
– Yes
- ↳ Punishment in this life consists of disaster on journeys.
– Yes
- ↳ Punishment in this life consists of mild sensory displeasure:

– Yes

↳ Punishment in this life consists of extreme sensory displeasure:

– Yes

↳ Punishment in this life consists of sickness or illness:

– Yes

↳ Punishment in this life consists of impaired reproduction:

– Yes

↳ Punishment in this life consists of bad luck visited on descendants:

– Yes

↳ Other [specify]

– Yes

Notes: كلُّ ما يحدث للإنسان في الدنيا قد يكون عقاباً وابتلاء من عند الله تعالى بحياة تعيسة فيها الفقر أو قلة الرزق أو المرض والأسقام أو عدم الانجابمما يصيب الإنسان

Do supernatural beings bestow rewards:

– Yes

↳ Is the cause/purpose of supernatural rewards known:

– Yes

↳ Done only by high god:

– Yes

↳ Done by many supernatural beings:

– No

↳ Done through impersonal cause-effect principle:

– Yes

↳ Done to enforce religious ritual-devotional adherence:

– Yes

↳ Done to enforce group norms:

– Yes

↳ Done to inhibit selfishness:

– Yes

↳ Done randomly:

– No

Notes: اعتقاد المسلمين ان الانسان يجازى بحسب الأعمال وكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تؤكد ذلك كقوله تعالى في سورة البقرة: 286 " لا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا " لها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

↳ Supernatural rewards are bestowed out in the afterlife:

– Yes

↳ Supernatural rewards in the afterlife are highly emphasized by the religious group:

– Yes

Notes: يستمد المسلمون صور الجزاء في الآخرة بأنه النعيم الذي وعد به الله المحسنين والمخلصين من خلال ما ذكره القرآن الكريم والسنة النبوية

↳ Reward in the afterlife consists of mild sensory pleasure:

– Yes

- ↳ Reward in the afterlife consists of extreme sensory pleasure:
 - Yes
- ↳ Reward in the afterlife consists of eternal happiness:
 - Yes
- ↳ Reward in the afterlife consists of reincarnation as a superior life form:
 - No
- ↳ Reward in the afterlife consists of reincarnation in a superior realm:
 - No
- ↳ Other [specify]
 - Yes

Notes: القرآن الكريم بصور امثلة عديدة للجزاء والنعيم الأخرى يمكن اختزالها في الوصف الذي وصف به الرسول الكريم ما يوجد في الجنة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله تعالى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الْمُحْسِنِينَ مَا لَا تُعْثِرُونَ رَأْيًا، وَلَا أُدْنِ شَيْعَةً، وَلَا تَخْطُرُ عَلَى قَلْبِ تَشْرٍ، وَأَفْرُؤُوا إِنْ بَيَّنَّكُمْ: (فلا تعلم نفس ما أُخْفِيَ لهم من قُوَّةٍ أُنْزِلَتْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
- ↳ Supernatural rewards are bestowed out in this lifetime:
 - Yes
- ↳ Supernatural rewards in this life are highly emphasized by the religious group:
 - Yes
- ↳ Reward in this life consists of good luck:
 - Yes
- ↳ Reward in this life consists of political success or power:
 - Yes
- ↳ Reward in this life consists of success in battle:
 - Yes

Notes: يظهر هنا مفهوم الجهاد في سبيل الله في الاسلام
- ↳ Reward in this life consists of peace or social stability:
 - Yes
- ↳ Reward in this life consists of healthy crops or good weather:
 - Yes
- ↳ Reward in this life consists of success on journeys:
 - Yes

Notes: قد يأخذ التجاح شكل الفتوحات كما حصل في الدولة الأموية التي وصلت حدود السند والهند شرقا وغربا وصلت الى المغرب العربي والأندلس وحدود فرنسا
- ↳ Reward in this life consists of mild sensory pleasure:
 - Yes
- ↳ Reward in this life consists of extreme sensory pleasure:
 - Yes
- ↳ Reward in this life consists of enhanced health:
 - Yes
- ↳ Reward in this life consists of enhanced reproductive success:
 - Yes
- ↳ Reward in this life consists of fortune visited on descendants:
 - Yes

Notes: وهذا يصدق على الدولة الأموية التي اشترطت توريث الخلافة ليعم الخير البلاد وان يكون الخليفة عربي من نسل قريش وبنى امية بالاساس وهو ما آلب عليها الأحزاب السياسيّة المعارضة

↳ Other [specify]

– Yes

Notes: كلّ مظاهر النجاح في الحياة هو جزاء دينوي لسلامة قلب الانسان واستقامة سلوكه ، وهو ما أكدّه الله تعالى للمسلمين في القرآن الكريم ومثاله الآية 39 من سورة النجم يقول تعالى "وَأَنْ تُؤَسَّسَ لِلْإِنْسَانِ إِذَا مَا سَتَعَى، وَأَلَّ سَفِيئَةٌ سَوْفَ تَبْرَى، ثُمَّ يُجْزَأُ الْجَزَاءَ الْوَاقِعُ". ويكون ذلك في الدنيا او الآخرة

Messianism/Eschatology

Are messianic beliefs present:

– No

Notes: لا وجود للعقائد الخلاصيّة في الاسلام

Is an eschatology present:

– Yes

↳ Eschaton in this lifetime:

– No

↳ Eschaton at specified time in future:

– No

↳ Eschaton at unspecified time in near future:

– Yes

↳ Eschaton at unspecified time in distant future:

– Yes

↳ Eschaton at some other time:

– Yes [specify]: نهاية العالم سنقتربن باليوم الآخر وهي ممّا اختصّ بعلمه الله دون سائر مخلوقاته:

↳ Adherents need to perform specific tasks to bring about World's end:

– No

↳ Divine judgment event:

– Yes

Notes: يسمّى باليوم الآخرة أو يوم الحساب أو يوم التغاين أو يوم البعث أو يوم الجمع حيث يجمع الله جميع الناس لمحاسبتهم عن أعمالهم

↳ Restoration of the world:

– No

↳ Start of a new temporal cycle:

– Field doesn't know

Notes: يمكن ان نسمّيه زمن أخروي يختلف عن الزّمن الدّنيوي

↳ Establishment of a new political system:

– No

↳ Establishment of a new religious system:

– No

↳ Will anyone survive the eschaton:

– No

Norms and Moral Realism

Are general social norms prescribed by the religious group:

– Yes

Notes: هي أعراف يستمدّها المسلمون من نصوص القرآن والحديث النبوي وهي مجموعة من الأوامر والنواهي

Is there a conventional vs. moral distinction in the religious group:

– Yes

↳ What is the nature of this distinction:

– Present (but not emphasized)

Notes: اقول واضحة ولكن في بعض الأحيان يتداخل ما هو اخلاقي مع ما هو مكتسب من الأعراف الاجتماعية والعادات وفي بعض الأحيان قد تصادم هذه الأعراف الاجتماعية المكتسبة مع الأخلاق التي قد تكون مصادرها دينية

↳ Are specifically moral norms prescribed by the religious group:

– Yes

↳ Specifically moral norms are implicitly linked to vague metaphysical concepts:

– Yes

↳ Specifically moral norms are explicitly linked to vague metaphysical entities:

– Yes

Notes: ترتبط أساسا بأوامر الله تعالى ونواهيه ومن هنا تكتسب صفة التقديس للفرد والمجموعة لأنّ الجزء والعقاب يتمّ في العالم الآخر الميتافيزيقي بحسب تطبيق هذه المعايير الأخلاقية التي نصّ عليها الله تعالى في الكتب المقدّسة

↳ Specifically moral norms are linked to impersonal cosmic order (e.g. karma):

– No

↳ Specifically moral norms are linked in some way to an anthropomorphic being:

– No

↳ Specifically moral norms are linked explicitly to commands of anthropomorphic being:

– No

↳ Specifically moral norms are have no special connection to metaphysical:

– No

↳ Moral norms apply to:

– All individuals (any time period)

Are there centrally important virtues advocated by the religious group:

– Yes

↳ Honesty / trustworthiness / integrity:

– Yes

↳ Courage (in battle):

– Yes

Notes: ويسمى ذلك بالجهاد وهو مفهوم مركزي في الإسلام برزت من خلاله الدول الإسلامية الناشئة عملية الفتوحات أو الغزوات لإدخال مؤمنين جدد للإسلام. وتعتبر التولية الأموية أكثر الدول الإسلامية التي حرصت على الفتح الإسلامي حتى وصل الإسلام شرقا إلى حدود القسطنطينية والسند والهند وجزء من الصين، وغربا إدخال البرابرة في المغرب العربي في تونس والجزائر والمغرب ثم التوسع شمال نحو الغربي المسيحي بالتوسّع في الأندلس إلى حدود فرنسا والحقيقة أنّ هذه الفتوحات كانت أيضا لأغراض سياسية ليست فقط على مساحات كبرى من الأراضي وفرض الهيمنة السياسية عليها لا

↳ Courage (generic):

– Yes

↳ Compassion / empathy / kindness / benevolence:

– Yes

↳ Mercy / forgiveness / tolerance:

- Yes
- ↳ Generosity / charity:
 - Yes
- ↳ Selflessness / selfless giving:
 - Yes
- ↳ Righteousness / moral rectitude:
 - Yes
- ↳ Ritual purity / ritual adherence / abstention from sources of impurity:
 - Yes
- ↳ Respectfulness / courtesy:
 - Yes
- ↳ Familial obedience / filial piety:
 - Yes
- ↳ Fidelity / loyalty:
 - Yes
- ↳ Cooperation:
 - Yes
- ↳ Independence / creativity / freedom:
 - Yes
- ↳ Moderation / frugality:
 - Yes
- ↳ Forbearance / fortitude / patience:
 - Yes
- ↳ Diligence / self-discipline / excellence:
 - Yes
- ↳ Assertiveness / decisiveness / confidence / initiative:
 - Yes
- ↳ Strength (physical):
 - Yes
- ↳ Power / status / nobility:
 - Yes
- ↳ Humility / modesty:
 - Yes
- ↳ Contentment / serenity / equanimity:
 - Yes
- ↳ Joyfulness / enthusiasm / cheerfulness:
 - Yes

Notes: عرف خلفاء بنو أمية بعض الاهتمام بمظاهر الترف والفرح والبهجة فجعلوا دارا للمعشيات واشتهر من المعشيين طويس ومعيد وسانب خانر الذي نقل ألجان الفرس الى الغناء العربي، كما اشتهرت من المعشيات عزة الميلاء وجميلة و حياة وسلامة النفس التي شغف الوليد بها . ويرجع للخليفة الوليد بن عبد الملك اهتمامه باعداد سباقات الخيل ومبارات الصيد كشكل من اشكال الترويح عن الأفسس

↳ Optimism / hope:

– Yes

↳ Gratitude / thankfulness:

– Yes

قاري، لطف الله. نشأة العلوم الطبيعية عند المسلمين في العصر الأموي. مصر: دار الرقاعي للنشر والتوزيع، ط1، 1986.

↳ Reverence / awe / wonder:

– Yes

↳ Faith / belief / trust / devotion:

– Yes

Notes: عقيدة الدولة الأموية هي عقيدة أهل السنة والجماعة وهم التابعون للحق، المنقادون لشرع الله، فهم يؤمنون بأن القرآن الكريم كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ويؤمنون بما جاء عن رسوله ﷺ، وأن أمة محمد تفرق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، والفرقة الناجية هم المؤمنون به، وهم أهل السنة. وهم يعتمدون القرآن الكريم والسنة والاجماع كمصادر للتشريع الاسلامي. ولكن لم يمنع ذلك من ظهور تيارات دينية أخرى ناصبت لها العداء خاصة وأن مشكلة الخلافة هي أول مسألة اشتد فيها الخلاف بين المسلمين وتفتتت فيها آراؤهم وتكون حولها أهم الفرق الإسلامية وهي الشيعة والخوارج والمرجئة. أما المعتزلة فهم الذين أوجدوا علم الكلام في الإسلام، وأول من تسلم من المسلمين بسلاح خصومهم في الدين فجادلهم جدلاً علمياً وردوا على هجمات القائلين بالجبر والمنكرين لوجود الله وما أثار اليهود والنصارى والمجوس من شكوك في الدين.

Reference: الصلابي، علي محمد. الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار. عمان: مركز الكتاب الأكاديمي، ط1، 2015.

↳ Wisdom / understanding:

– Yes

Notes: يظهر اهتمام خلفاء بني أمية بالمعرفة والعلم في مظاهر النهضة العلمية التي برزت معالمها مع حركة التعريب والترجمة في عهد عبد الملك بن مروان واعتماد اللغة العربية في الدواوين كما ساهم الوليد ابن عبد الملك ببناء المدارس والمستشفيات و البيمارستانات للعناية بذوي الحاجيات الخصوصية من المعاقين والمتخلفين ذهنياً. ومن أهم مجالات الازدهار العلمي في العصر الأموي العناية بالعلوم الدينية واللغوية وتوثيق الأخبار وأحداث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم و المغازي الى جانب الاهتمام بعلوم الطبيعة والفلك والطب والهندسة خاصة بعد الفتوحات الاسلامية التي مكنت المسلمين من الاطلاع على ثقافات وفلسفات اليونان والهند والصين والاعتماد على علمائهم خاصة من الأطباء والمترجمين داخل الدولة. من أشهر الأطباء ابن أنال وابو الحكم الدمشقي وعيسى ابن الحكم الدمشقي وماسرجويه وتياذوق وابن أبحر وفرات بن شحاننا

الحسن، عيسى. الدولة الأموية عوامل البناء واسباب الانهيار. مصر: الأهلّة للنشر والتوزيع، 2009.

↳ Discernment / intelligence:

– Yes

↳ Beauty / attractiveness:

– Yes

Notes: يظهر اهتمام الدولة بالناحية الجمالية في النهضة المعمارية في بناء المدن ومن أشهرها مدينة الرصافة في البصرة والبصرة في العراق و قم في فارس وحلوان في مصر والقبرون في تونس ومازالت بعض معالمها قائمة الى اليوم ومنها مسجد قبّة الصخرة في مدينة القدس و الجامع الأموي الكبير في دمشق وقصري عمدة في عمان ومينتي في اربحا

↳ Cleanliness (physical) / orderliness:

– Yes

↳ Other important virtues advocated by the religious group:

– Yes [specify]: كلّ الفضائل الأخلاقية مطلوبة

Practices

Membership Costs and Practices

Does membership in this religious group require celibacy (full sexual abstinence):

– No

Does membership in this religious group require constraints on sexual activity (partial sexual abstinence):

– Yes

Notes: حلل الزواج وحرم كل العلاقات الجنسية غير الشرعية كالزنا واللواط والسحاق

↳ Monogamy (males):

– Yes

↳ Monogamy (females):

– Yes

↳ Other sexual constraints (males):

– Yes

↳ Other sexual constraints (females):

– Yes

Does membership in this religious group require castration:

– No

Does membership in this religious group require fasting:

– Yes

Does membership in this religious group require forgone food opportunities (taboos on desired foods):

– Yes

Notes: التخلّي عن الأطعمة والأربة المحرّمة كلحم الخنزير و الخمر وكلّ المسكرات

Does membership in this religious group require permanent scarring or painful bodily alterations:

– No

Does membership in this religious group require painful physical positions or transitory painful wounds:

– No

Does membership in this religious group require sacrifice of adults:

"Adults" here referring to an emic or indigenous category; if that category is different from the popular Western definition of a human who is 18-years-old or older and who is legally responsible for his/her actions, then please specify that difference in the Comments/Sources: box below.

– No

Does membership in this religious group require sacrifice of children:

"Children" here referring to an emic or indigenous category; if that category is different from the popular Western definition, please specify that different in the Comments/Sources: box below.

– No

Does membership in this religious group require self-sacrifice (suicide):

– No

Notes: أقول لا لكن التصحية بال\ال\ات له دلالة دينية ترتبط بالجهاد بالنفس في سبيل الله تعالى ونشر الاسلام وهو القاعدة التي انبتت عليها الفتوحات الاسلاميه

Reference: عبد العزيز , علا. الدولة الأمويّة - دولة الفتوحات. هيرندن، فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الاسلامي , 1996.

Does membership in this religious group require sacrifice of property/valuable items:

– Yes

Notes: العيادات - الصدقات

↳ To other in-group members:

– Yes

Notes: يظهر ذلك في بيت مال المسلمين وقد أظهر الأمويون اهتمامًا بإنشاء الدّواوين للعناية بالفقراء والمسلمين كما خصّصت ديوان الأوقاف لذلك خاصّة في فترة قوّتها

Does membership in this religious group require sacrifice of time (e.g., attendance at meetings or services, regular prayer, etc.):

– Yes

Notes: كانت المناسبات الدينيّة لها اغراض سياسيّة لتدعيم وحدة المسلمين و نفوذ الخليفة في الدّولة الأمويّة

Does membership in this religious group require physical risk taking:

– Yes

Notes: يظهر ذلك في حروب التوسّع التي أمر بها خلفاء بنو أمية والتي تطهر فيها المخاطرة بالاستلاء على مناطق جديدة قد تنسحب فيها الجيوش وتعود مرّات عديدة كما وقع في القسطنطينية وأنديلس في مواجهة البيزنطيين أو البرابرة في بلاد المغرب

Does membership in this religious group require accepting ethical precepts:

– Yes

Does membership in this religious group require marginalization by out-group members:

– Yes

Notes: يمكن تبيين ذلك في المواجهة الدينية والسياسية والعسكرية لخلفاء بني أمية للأحزاب المعارضة ك الشيعة والخوارج والروم والبرابرة والعباسيين الذين استولوا على الحكم في 750 م وحولوا عاصمة الدولة من دمشق الى بغداد

Does membership in this religious group require participation in small-scale rituals (private, household):

– No

Does membership in this religious group require participation in large-scale rituals:

I.e. involving two or more households; includes large-scale "ceremonies" and "festivals."

– No

Are extra-ritual in-group markers present:

E.g. special changes to appearance such as circumcision, tattoos, scarification, etc.

– Yes

↳ Tattoos/scarification:

– No

↳ Circumcision:

– Yes

↳ Food taboos:

– No

↳ Hair:

– No

↳ Dress:

– No

↳ Ornaments:

– No

↳ Archaic ritual language:

– No

↳ Other:

– Yes [specify]: الجهاد في سبيل الله بالأنفوس والأموال

Does the group employ fictive kinship terminology:

– Field doesn't know

Society and Institutions

Levels of Social Complexity

The society to which the religious group belongs is best characterized as (please choose one):

– A state

Notes: تسمّى الدولة الأموية أو الخلافة الأموية

Reference: المغلوث , سامي بن عبدالله . أطلس تاريخ الدولة الأموية. مكتبة العبيكان , 2011.

Welfare

Does the religious group in question provide institutionalized famine relief:

– Yes

Notes: تتم المساعدات خاصة في أوقات الازدهار أو في أوقات المحن كالتعاون مثلا

Reference: أحمد . الملاءون في العصر الأموي صفحات مجهولة من تاريخ الخلافة الأموية. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات , n.d..

Is famine relief available to the group's adherents through an institution(s) other than the religious group in question:

– No

Does the religious group in question provide institutionalized poverty relief:

– Yes

Reference: علي , صالح أحمد . التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول للهجرة. بيروت : دار الطليعة 1969 , ط2.

Is poverty relief available to the group's adherents through an institution(s) other than the religious group in question:

– No

Does the religious group in question provide institutionalized care for the elderly and infirm:

– Yes

Notes: اهتمت الدولة الأموية خاصة في عهد الوليد بن عبد الملك بإنشاء المستشفيات أو البيمارستان ن لإيواء المعاقين وذوي الأمراض العصبية والعقلية من الصغار وكبار السن وقد اعتمد الأوروپيون خاصة في الأندلس على نموذج المستشفيات الأموية

Is institutionalized care for the elderly and infirm available to the group's adherents through an institution(s) other than the religious group in question:

– No

Education

Does the religious group provide formal education to its adherents:

– Yes

↳ Is formal education restricted to religious professionals:

– Yes

↳ Is such education open to both males and females:

– No

Is formal education available to the group's adherents through an institution(s) other than the religious group:

– No

Notes: افول لا لكن استعان خلفاء بنو امية بكثير من علماء في الطبّ والفلك والفلسفة النصارى والذين ترجموا كثيرا من الكتب العلمية من السريانية الى العربية

Bureaucracy

Do the group's adherents interact with a formal bureaucracy within their group:

– Yes

Do the group's adherents interact with other institutional bureaucracies:

– Yes

Public Works

Does the religious group in question provide public food storage:

– Yes

Is public food storage provided to the group's adherents by an institution(s) other than the religious group in question:

— Yes

Does the religious group in question provide water management (irrigation, flood control):

— Yes

Notes: اعتنت الدولة الأموية ونظرا لامتداد مساحتها بأنظمة الريّ و بناء السدود والقناطر كما اعتنت بالمساحات الزراعيّة: وأنشأت النواعير و الطواحين لتسهيل عمليّة الريّ ومن أهمّ ملامح التطوّر الزراعي وتصديا لارتفاع منسوب مياه النيل والفيضانات المتكرّرة بنيت في مصر مفايس "أصنا" في عهد الخليفة معاوية ابن أبي سفيان و"جلوان" في عهد الخليفة عبد العزيز بن مروان والروضة في عهد أسامة بن زيد. ومن أهمّ وأشهر القناطر قنطرة قرطبة في الوادي الكبير التي بنيت في 101 هـ بأمر من عمر بن عبد العزيز

Is water management provided to the group's adherents by an institution(s) other than the religious group in question:

— No

Does the religious group in question provide transportation infrastructure:

— Yes

Notes: من أهمّ معالم النهضة العمرانيّة عناية خلفاء بني أمية بأقامة الجسور والقناطر والطرق لتيسير تنقّل البضائع و المحاصيل الزراعيّة بين أهمّ المدن الكبرى التابع للدولة ومع الامبراطوريّات الأخرى المجاورة لها والتي تمتدّ على مساحات شاسعة ومع عدم توقّر كتب تاريخيّة منحصّصة في هذا المجال إلا أنّ بعض الكتب احتوت اخبارا تصف أهمّ الطرق التجاريّة التي سيطر عليها الأمويّون في العالم القديم، لتصدير بضائعهم إلى الشرق والغرب، ما جعلها أكثر ثراءً وقوة على الصعيد الاقتصاديّ. ...، ومن أهمّ الموانئ التجاريّة ميناء مضيق باب المندب وصيدا و بيروت وعكا و انطاكيا

Is transportation infrastructure provided for the group's adherents by an institution(s) other than the religious group in question:

— No

Taxation

Does the religious group in question levy taxes or tithes:

— Yes

Notes: فرضت الدّولة الأمويّة بعض الضرائب أو التّسوم الجمركيّة على القوافل التجاريّة المارّة على أراضيها فرضت 40/1 عائدات للدولة من التّجارة المسلمين و 20/1 بالنسبة لغيرهم . وقد تحدّث بعض الكتب ك كتاب "الخسراج" لأبي يوسف وكتاب "الأموال" لأبي عبيد القاسم عن بعض الموارد الماليّة للدّولة ك "الخسراج" والغنائم التي تغنم بها الدولة في حروبها و أموال "الجزية" التي تؤخذ من أصحاب المناطق المفتوحة وقد حدّد مبلغ 48 درهما للأغنياء و 24 درهما لمتوسطي الحال و 12 درهما للفقراء في حين عفي من أدائها الشيوخ والأطفال و والنساء والفقراء الى جانب أداء 5/1 على كلّ ما يخرج من الأرض " للدولة ويسمّى " الرّكّاز

Are taxes levied on the group's adherents by an institution(s) other than the religious group in question:

— No

Enforcement

Does the religious group in question provide an institutionalized police force:

— Yes

Do the group's adherents interact with an institutionalized police force provided by an institution(s) other than the religious group in question:

— No

Does the religious group in question provide institutionalized judges:

— Yes

Do the group's adherents interact with an institutionalized judicial system provided by an institution(s) other than the religious group in question:

— No

Does the religious group in question enforce institutionalized punishment:

— Yes

Notes: أمام حدّ المواجهة الدّخليّة من الأحزاب السياسيّة المعارضة كالشيعة والخوارج وخارجًا من الإمبراطوريات والمجموعات الواقعة خارج نطاق الدّولة الاسلاميّة كالروم والبرابرة . واستعملت الدولة الأمويّة كلّ أساليب القمع والعنف السياسي لضمان استقرارها وهو ما زاد من كثرة الفتن والحروب والتي انتهت بتراجع مساحة الأراضي المفتوحة و سقوط الدّولة الأمويّة بعد مواجهة الجيش العبّاسي بقيادة ابي العبّاس في معركة قرب نهر الزاب شمال العراق وانتصر العبّاسيون بعد قتل الآخر خليفة وهو مروان بن محمد في معركة أخرى في بوضير في مصر وفتحوا العراق و بلاد الشّام و مصر في 750 م

Reference: بروكلمان , كارل. تاريخ الشعوب الاسلاميّة. بيروت : منشورات دار العلم للملايين , 1971 .

↳ Do the institutionalized punishments include execution:

– Yes

↳ Do the institutionalized punishments include exile:

– Yes

↳ Do the institutionalized punishments include corporal punishments:

– Yes

↳ Do the institutionalized punishments include ostracism:

– Yes

↳ Do the institutionalized punishments include seizure of property:

– Yes

Are the group's adherents subject to institutionalized punishment enforced by an institution(s) other than the religious group in question:

– No

Reference: Mouline, Nabil. Le Califat: Histoire Politique De L'islam. Flammarion , 2016.

Does the religious group in question have a formal legal code:

– Yes

كان القضاء في عصر الدولة الأموية يخضع لإشراف الخلفاء، وكان يتم تعيين وعزل القضاة بأوامر منهم، غير أن الخلفاء مع ذلك لم يكونوا يُصدرون الأحكام القضائية بأنفسهم أو يضعون أسسها كما كان في عهد الخلفاء الراشدين. وقد تطوّر القضاء فأضافوا مصادر أخرى للتشريع كالعرف والعادة وقول الصحابي و إجماع أهل المدينة لمصادر عهد الخلفاء. كما احكم الخلفاء عنانهم بسلك القضاء فكانوا يهتمون بأعمالهم وأحكامهم خاصة في قضايا الحقوق المألّفة و احكام الأسرة والموارث والحدود والقصاص، ولتدعيم سلطة القضاء اضاف الخلفاء للقاضي ولاية الشرطة و امانة الخليفة في حالة تنقله الى مكان آخر لاحكام الثورات. وقد شهد النظام القضائي تطوّراً كبيراً فأصبح القاضي يملك سجلاً لتسجيل الأحكام و يستعين بالشرطة لتطبيق الأحكام كما يعهد له الجمع بين رئاسة القضاء ورئاسة الشرطة، و يستعين بأعوان لتسهيل مهامه كالكتّاب والحاجب والمراقب والترجمان في حال كان النزاع مع اطراف غير مسلمة خاصة في قضاء المظالم و قضاء الحسبة. من اشهر القضاة القاضي فضالة بن عبيد ومن بعده النعمان بن بشير في الشّام، و قاضي المدينة ابوهريرة (ت59هـ) و عبد الله بن الحارث، وقاضي البصرة عميرة بن يثرب، و قاضي الكوفة شريح. ويعتبر الخليفة معاوية هو أول من تنازل عن التّظّهر في الجراح والقتل والقصاص الى القضاة لانشغاله باخاد الثورات والفتوحات

Are the group's adherents subject to a formal legal code provided by institution(s) other than the religious group in question:

– No

Warfare

Does religious group in question possess an institutionalized military:

– Yes

↳ Does the religious group in question have the power to conscript:

– Yes

↳ Does the religious group in question maintain a full-time military corps (e.g. Swiss Guard):

– Yes

↳ Does the religious group in question maintain a standing army:

– Yes

Notes: عهد خلفاء بنو أمية إلى الولاية تنظيم الجيوش وقيادتها وبدأ تأسيس الجيوش منذ 41 هـ الذي ساهم في تحقيق انتصارات كبيرة فتقدّم لمناطق السند والهند والقسطنطينية شرقاً و احتلّ أرض البرابرة والأندلس في فترات متتالية. كما استعان الجيش بالقواعد البحرية من أشهرها الاسكندرية وتونس وكان الجيش يحتوي على فرق عديدة منها الفريسان أو الخيّالة، و فريق المشاة أو الرّاجلة، و فريق الرّماة المشاة ينقسمون الى 5 ألوية وهي لواء المقمّمة، و لواءي اليمينة والميسرة، و لواء السّاقفة، و لواء القلب. وهذا التنظيم العسكري هو الذي مكّن الدولة من توسيع نطاقها الجغرافي جعلها أكبر دولة إسلامية في التاريخ

Do the group's adherents participate in an institutionalized military provided by institution(s) other than the religious group in question:

– No

Are the group's adherents protected by or subject to an institutionalized military provided by

an institution(s) other than the religious group in question:

– No

Written Language

Does the religious group in question possess its own distinct written language:

– Yes

Is use of this distinct written language confined to religious professionals:

– No

Notes: من مآثر الدولة الأموية أنها أول دولة قامت بتعريب الدواوين واعتماد اللغة العربية لغة رسمية للبلاد والأراضي المفتوحة وتوحيد المسلمين حول لغة القرآن الكريم ، وقد بيّنا ذلك في الاجابات السابقة

Is a non-religion-specific written language available to the group's adherents through an institution(s) other than the religious group in question:

– No

Is a non-religion-specific written language used by the group's adherents through an institution(s) other than the religious group in question:

– No

Calendar

Does the religious group in question possess a formal calendar:

– Yes

Is a formal calendar provided for the group's adherents by an institution(s) other than the religious group in question:

– No

Food Production

Does the religious group in question provide food for themselves:

– Yes

Notes: اهتمت الدولة المويّة بالرعاية الصحيّة والأغذية فطلبت من الأعاجم وخاضة الأطباء اليونان بترجمة الكتب العلميّة في النباتات والأغذية من السريانية الى العربية ككتاب " قوى الأطعمة ومنافعها ومضارها ولم نعر على نسخة هذا الكتاب إلا بنسبه عنوانه مفا كنه التزاري في "كتاب منافع الأغذية ومضارها

Please characterize the forms/level of food production [choose all that apply]:

- Gathering
- Hunting (including marine animals)
- Fishing
- Pastoralism
- Large-scale agriculture (e.g., monocropping, organized irrigation systems)

Is food provided to the group's adherents by an institution(s) other than the religious group in question:

– No

Bibliography

Entry/Answer References

Reference: Yes, Lammens, Henri. Études Sur Le Règne Du Calife Omāiyade Mo'awia Ier. In: Mélanges De La Faculté Orientale, London : Mélanges de la Faculté orientale/université Saint- Joseph, 1908. p.p1- 108

Reference: Yes, فاري, لطف الله. نشأة العلوم الطبيعية عند المسلمين في العصر الأموي. مصر: دار الرفاعي للنشر والتوزيع, 1986. ط1.

Reference: Yes, علي محمد . الدولة الأمويّة عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار. عمّان : مركز الكاتب الأكاديمي, ط1, 2015.

Reference: Yes, الحسن , عيسى . الدولة الأمويّة عوامل البناء واسباب الانهيار. مصر : الأهلية للنشر والتوزيع , 2009.

Reference: No, عبد العزيز , علا. الدولة الأمويّة - دولة الفتوحات. هيرندن, فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الاسلامي , 1996.

Reference: A state, 2011, المغلوث , سامي بن عبدالله . أطلس تاريخ الدولة الأمويّة. مكتبة العبيكان , 2011.

Reference: Yes, الغدوي, أحمد . الطّاعون في العصر الأموي صفحات مجهولة من تاريخ الخلافة الأمويّة. المركز العربي للابحاث و

دراسة السياسات , n.d..

Reference: Yes, العلي , صالح أحمد . التنظيمات الاجتماعيّة والاقتصاديّة في البصرة في القرن الأوّل للهجرة . بيروت : دار الطليعة , 1969 , ط2.

Reference: Yes, 1971 , بروكلمان , كارل . تاريخ الشعوب الاسلاميّة . بيروت : منشورات دار العلم للملايين , 1971 .

Reference: No, Mouline, Nabil. Le Califat: Histoire Politique De L'islam. Flammarion , 2016.